

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS

<p style="text-align: center;">Congresso Interdisciplinar em Saúde (1: 2021: Natal, RN)</p> <p style="text-align: center;">Anais do I Congresso Interdisciplinar em Saúde "Desafios na Saúde: hoje e amanhã", 10 a 12 de novembro de 2021, Natal, RN / Antonio de Lisboa Lopes Costa, Breno Guilherme de Araújo Tinoco Cabral, Maria de Jesus Gonçalves [Orgs.]. - Natal, RN, 2021. 365p.: il.</p> <p style="text-align: center;">ISBN</p> <p style="text-align: center;">1. Educação em saúde - Congresso. 2. Saúde - Práticas interdisciplinares - Congresso. 3. Saúde pública - Congresso. I. Costa, Antonio de Lisboa Costa. II. Cabral, Breno Guilherme de Araújo Tinoco. III. Gonçalves, Maria de Jesus. IV. Título.</p> <p style="text-align: center;">RN/UF/BSCCS</p>	<p style="text-align: center;">CDU 614.39:378</p>
---	---

PRINCIPAIS DESAFIOS DO ACESSO AVANÇADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19

Larayne Gallo Farias Oliveira¹

Lislaine Aparecida Fracolli²

Vanner Boere³

Júlio César Novais Silva⁴

¹ Enfermeira, Mestre em Ensino e Relações Étnico Raciais – UFSB, Mestranda em Enfermagem – UESC, E-mail: enfa.laraynefarias@hotmail.com

² Enfermeira. Pós-doutorado em Enfermagem - University of Toronto. USP.

³ Médico veterinário, Doutor em Neurociências e Comportamento pela USP. UFSB.

⁴ Enfermeiro, Especialista em Emergência e APH, Especializando em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde (ESPBA), Prefeitura Municipal de Itabuna-BA

INTRODUÇÃO: Os processos de trabalho na atenção primária à saúde foram modificados em decorrência da crise sanitária da COVID-19 sem abdicar as ações programáticas. Vários atores foram envolvidos, principalmente com o uso de tecnologias digitais. **OBJETIVO:** Conhecer os principais desafios, limites e possibilidades do acesso avançado em saúde em meio à pandemia. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de revisão de literatura, a partir dos descritores DeCs/MeSH: “COVID-19”, “Pandemia”, e “Atenção Primária à Saúde” na base de dados Pubmed. Foram elegíveis 11 estudos entre 2019 e 2021. Foram excluídos os que no resumo não abordaram a temática. **RESULTADOS:** Todas as atividades coletivas e externas foram suspensas. As Unidades de Saúde mantiveram-se abertas, com redução de profissionais. Foram adotados o teleatendimento e a consulta domiciliar a pacientes de maior complexidade, risco e em tratamento de feridas crônicas. Destacam-se o monitoramento de casos leves em isolamento domiciliar, com o manejo de sintomas e identificação de sinais de alerta. Os principais limites estão nas desigualdades sociais com restrições de acesso à educação, proteção social, moradia adequada, serviços de saneamento básico e internet. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O Sistema Único de Saúde foi o principal alicerce no enfrentamento à pandemia. A atenção primária à saúde mantém o acesso, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado a fim de fortalecer, readequar e qualificar à saúde.

Palavras-chave: COVID-19; Pandemia; Enfermagem; Atenção Primária à Saúde; Saúde Coletiva.